

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарлов, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...114	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙЎУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Омонов Баходир Нуриллаевич,
 Қарши давлат университетининг
 Педагогика институти
 Гуманитар фанлар кафедраси мудири,
 ф.ф.ф.д (PhD) доцент
 E-mail: bahodiron@mail.ru

ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589752>

АННОТАЦИЯ

Мақолада экологик муаммоларнинг глобаллашуви, табиий ресурслардан фойдаланишдаги алоқалар мураккаблашувининг Ўзбекистондаги экологик муҳитга таъсири ҳақида фикр билдирилган. Табиий атроф-муҳитнинг издан чиқиши жаҳон ҳамжамиятининг глобал муаммосига айланиб улгургани ўтган асрнинг 50-йилларидан сезила бошлаганди. Янги минг йилликда экологик муаммоларнинг олдини олишга қаратилган муносабатлар давлатлар экологик сиёсатининг ўзаро интеграциялашуви ва унификациялашувида намоён бўлмоқда. Экологик муаммоларни олдини олишга қаратилган муносабатларда ўзаро яқинлашишга эришилаётган бўлсада, экологик инкирознинг кучайиши кун сайин ортмоқда. Бу эса, бир минтақа экологиясининг бошқа минтақалар экологиясига салбий таъсир этишида акс этмоқда. Шу сабабли, жаҳонда кечаётган экологик глобаллашувнинг Ўзбекистон экологик сиёсатига таъсири мақоланинг асосий мазмунини ташкил этади. Ушбу мақолада, Ўзбекистон экологик вазиятидаги ўзгаришлар, муаммо ва ечимлар ижтимоий-фалсафий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: экологик муаммолар, экологик вазият, экологик муносабатлар, экологик муҳит, экологик глобаллашув, экологик хавфсизлик, глобал ўзгаришлар, гидроиншоотлар, табиий ресурслар, экологик сиёсат, қайта тикланмас ресурслар, қайта тикланувчи ресурслар, ярим тикланувчи ресурслар.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается глобализация экологических проблем, влияние сложности отношений при использовании природных ресурсов на окружающую среду в Узбекистане. Ухудшение природной среды стало глобальной проблемой мирового сообщества с 1950-х годов. В новом тысячелетии подход к предотвращению экологических проблем находит отражение во взаимной интеграции и унификации экологической политики государств. В то время как происходит сближение отношений, направленных на предотвращение экологических проблем, эскалация экологического кризиса растет с каждым днем. Это отражается в негативном влиянии экологии одного региона на экологию других регионов. Поэтому основное содержание статьи - влияние глобальной экологической глобализации на

экологическую политику Узбекистана. В статье дается социально-философский анализ изменений, проблем и способов решения экологической ситуации в Узбекистане.

Ключевые слова: экологические проблемы, экологическая ситуация, экологические отношения, экологическая среда, экологическая глобализация, экологическая безопасность, глобальные изменения, гидроэнергетика, природные ресурсы, экологическая политика, невозобновляемые ресурсы, возобновляемые ресурсы, полу-возобновляемые ресурсы.

RESUME

The article examines the globalization of environmental problems, the impact of the complexity of relations in the use of natural resources on the environment in Uzbekistan. Environmental degradation has been a global problem for the world community since the 1950s. In the new millennium, the approach to preventing environmental problems is reflected in the mutual integration and unification of the environmental policies of states. While there is a rapprochement in relations aimed at preventing environmental problems, the escalation of the environmental crisis is growing every day. This is reflected in the negative impact of the ecology of one region on the ecology of other regions. Therefore, the main content of the article is the impact of global environmental globalization on the environmental policy of Uzbekistan. The article provides a socio-philosophical analysis of changes, problems and ways of solving the ecological situation in Uzbekistan.

Key words: ecological problems, ecological situation, ecological relations, ecological environment, ecological globalization, ecological safety, global changes, hydropower, natural resources, ecological policy, non-renewable resources, renewable resources, semi-renewable resources.

КИРИШ

Жаҳон илм-фанида экологик глобаллашув тенденциясининг жадаллашуви минтақалардаги экологик вазият хусусиятларини аниқлашга, экологик муносабатлар характеридаги ўзгаришларни умумлаштиришга, экологик муаммоларнинг умумсайёравий тус олаётганини асослашга, давлат экологик сиёсатини такомиллаштириш заруриятига бағишланган илмий изланишларни кўпайтирмақда. Турли илмий-назарий ва мафкуравий позициялардан амалга оширилган мазкур изланишлар натижасида экологик глобаллашув моҳияти талқинига, экологик сиёсат моделларига доир янги ва янги ғоялар, гипотезалар, назариялар, таълимотлар, концепциялар шаклланмоқда. Хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда жаҳон илм-фанида экологик глобаллашув ва унинг давлат экологик сиёсатига таъсири билан боғлиқ муаммолар тадқиқи зарурий ва тенденциявий тус олмоқда. Шу муносабат билан, бир томондан, ушбу илмий тенденцияларга уйғун равишда қўйилган муаммони тадқиқ қилиш, иккинчи томондан, илгари сурилаётган назария ва таълимотлар мазмунини махсус ўрганиш масаласи долзарб аҳамият касб этмоқда.

Барча мамлакатларда содир бўлаётгани каби Ўзбекистонда ҳам асрлар давомида шаклланган экологик муҳит хусусиятлари янги глобал экологик тенденциялар таъсирида ўзгармоқда. Бу, бир томондан, Ўзбекистондаги экологик муҳит умумсайёравий экологик муҳитнинг таркибий қисмига айлана бораётганидан, иккинчи томондан эса, экологик глобаллашув жараёнлари юртимизни ҳам четлаб ўтмаётганидан далолат беради. Экологик глобаллашув контекстида Ўзбекистон экологик вазиятидаги ўзгаришлар тобора ёрқин намоён бўлмоқда. Умумсайёравий экологик вазият динамикасидаги барча тенденциялар мамлакатимиз шароитида ҳам кўзга ташланмоқда ва бу ҳол йил сайин ўткирлашмоқда. Бу ўзгаришлар мамлакат экологик хавфсизлигини таъминлаш муаммосини стратегик вазибаларини қайта кўриш, давлат экологик сиёсатининг замонавий моделини шакллантириш ва амалиётга жорий этиш заруриятини туғдирмоқда. “Тупроқ, сув ва ҳавонинг ҳаддан зиёд ифлосланиши, иқлим ўзгариши, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсидаги ташвишли ўзгаришлар экологик муаммони тараккиётга юз тутаётган мамлакатларнинг хавфсизлигига жиддий таҳдид солаётган омиллардан бирига айлантирмақда” [1. Мирзиёев Ш.М. 2020: б.398]. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимизда ҳам экологик глобаллашув мазмуни ва ижтимоий оқибатларини

аниқлаш, давлат экологик сиёсатини модернизация қилиш масалалари умумижтимоий аҳамият касб этмоқда.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Ўзбекистонда давлат экологик сиёсатини модернизация қилиш масалаларининг умумижтимоий аҳамият касб этиши қуйидагиларда намоён бўлмоқда.

Биринчидан, ер ресурсларидаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистонда ҳам кузатилмоқда. Жаҳоннинг бошқа минтақаларида бўлгани каби мамлакати-мизда ҳам қишлоқ хўжалиги ерларининг камайиши кузатилмоқда. “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш Концепцияси”да қайд қилинишича, “Ўзбекистон Республикаси бўйича жами ерлар 44892,4 минг гектарни ташкил этиб, ерлардан фойдаланиш мақсади ва тартибига кўра 8 та тоифага бўлинади, жумладан, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар; аҳоли пунктларининг ерлари; саноат, транспорт, алоқа, муҳофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар; табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш ва рекреация мақсадларига мўлжалланган ерлар; тарихий-маданий аҳамиятга молик ерлар; ўрмон фонди ерлари; сув фонди ерлари; заҳира ерлар” [2. ПФ: Lex.uz.].

Юқорида тилга олинган концепцияда келтирилишича, “ҳозирги кунда “қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг умумий майдони 20263,3 минг гектарни, шундан ҳайдаладиган ерлар 3988,5 минг гектарни, кўп йиллик дарахтзорлар 383,1 минг гектарни, бўз ерлар 76 минг гектарни, пичанзор ва яйловлар 11028,3 минг гектарни, бошқа ерлар 4760,4 минг гектарни ташкил қилади” [2. ПФ: Lex.uz.]. Вазият юзасидан махсус илмий тадқиқот ўтказган мутахассислар келтирган ва эътиборга сазовор маълумотларга қараганда, сўнгги 18-20 йилда қишлоқ хўжалиги мақсадларида фойдаланиладиган ерлар 1,64, саноат, транспорт, алоқа ва муҳофаа мақсадларига мўлжалланган ер майдонлари 2,12 маротаба камайган, аксинча аҳоли пунктларининг ерлари 1,2, ўрмон фонди ерлари 4,45, сув фонди ерлари 1,35, заҳира ерлари майдони 1,49 маротабадан кўпроққа ошган [3. Отабеков Б.Р., Ваҳобов Ж.А. 2019: ab.ygk.uz.].

Бундай ўзгаришларнинг асосий сабаблари бутун дунёда бўлгани каби аҳолининг ер ресурсларига эҳтиёжлари ошаётгани, мамлакатдаги саноат ва транспорт корхоналари, тадбиркорлик ривожини билан боғлиқ. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги ерларининг фойдаланишдан чиқиб кетаётгани ҳам уларнинг камайишига олиб келмоқда. Шунинг назарда тутган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июнида қабул қилинган “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида бундай ерларни, шунингдек лалми ва ўрмон фонди ерларини Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва қишлоқ хўжалиги корхоналарига бериш белгиланди [2. ПФ: Lex.uz.].

Мавзудан бир қадар чекинган ҳолда айрим субъектив жиҳатларга ҳам тўхталиб ўтамиз. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг умумий майдони ўзбошимчалик билан иморатлар қуриш, ерларни мустақил эгаллаш, улардан мақсадсиз фойдаланиш эвазига ҳам камаймоқда. Шунинг учун ҳам мазкур Фармонда “суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерлари махсус муҳофазага олиниб, ушбу ерларни қишлоқ хўжалигидан бошқа мақсадларга, шу жумладан саноат ва фуқаролик объектлари (бинолар ва иншоотлар) қурилиши учун ажратилишига йўл қўйилмайди”, - деб таъкидланади [2. ПФ: Lex.uz.].

Бирок, афсуски, мазкур чоралар қишлоқ хўжалигида фойдаланишга мўлжалланган майдонларнинг қисқариши билан боғлиқ умумжаҳон тенденциясига чек қўя олмайди. Ушбу чоралар мазкур тенденциянинг мамлакатдаги салбий таъсирини бир қадар юмшатишга измат қилади, холос. Булардан қатъи назар, эътироф этиш мумкинки, ер ресурсларидаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтмаяпти.

Иккинчидан, сув ресурсларидаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистон миқёсида ҳам намоён бўлмоқда. Мамлакат сув билан кам таъминланган ҳудудлар туркумига киради. Ўзбекистонда 1 км² майдоннинг сув билан таъминланганлиги маҳаллий оқим бўйича йилига 21,2 минг м³ни ташкил этади [4. Артуқметов З.А. 2007: б.7] – бу мамлакатнинг сув ресурслари билан таъминланганлигининг паст кўрсаткичи ҳисобланади. Шунга қарамасдан, “республикамизда қудратли сув хўжалик мажмуаси барпо этилган: умумий сув сарфи 2500 м³/сек. бўлган 75 та

йирик канал, умумий ҳажми 17,8 км³ (фойдали ҳажми 14,6 км³) бўлган 52 та сув омборлари, 32,4 минг км хўжаликлараро каналлар (шундан 9,4 минг километрга бетон тўшама ётқизилган), 176,4 минг километр хўжалик (шу жумладан 133,6 минг км тупроқ ўзанли, 37 минг км бетон тўшамали, 25 минг км бетон новли, 3,7 минг км ёпиқ қувурли) суғориш тармоқлари, 31 минг км хўжаликлараро ва 106,3 минг км (67,1 минг км очиқ ва 39,2 минг км ёпиқ) хўжалик коллектор зовур тармоқлари ишлатилиб келинмоқда. 3 мингта суғориш кудуқлари, 4800 дан ортик вертикал зовур кудуқлари, 24,6 мингдан ортик кузатув кудуқлари фаолият кўрсатмоқда” [4. Артуқметов З.А. 2007: б.7].

Бироқ мамлакатнинг сувга бўлган эҳтиёжи муттасил ошиб борапти. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг сувга бўлган умумий эҳтиёжи йилига 50-60 млрд. м³ ни ташкил этади. “Унинг 92 фоизи қишлоқ хўжалиги, 5,5 фоизи маиший хўжалик ва 1,5 фоизи саноат эҳтиёжларига, 0,8 фоизи балиқчиликка ва 0,2 фоизи энергетика мақсадларига сарфланмоқда” [4. Артуқметов З.А. 2007: б.7]. Кўриниб турибдики, Ўзбекистонда суғориш мақсадларида сарфланаётган сув ҳажми катталигича қолмоқда. “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш Концепцияси”да қайд қилинишича, бугунги кунда қишлоқ хўжалигида ўртача йиллик сув сарфи 45696 миллион метр кубни ташкил этаяпти [2. ПФ: Lex.uz.].

Сув ресурсларидан фойдаланиш меъёрининг катталигига сабаб бўлган қатор омиллар бор. Масалан, узоқ йиллар давомида қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштиришда уларнинг иқтисодий самарадорлигига эътибор берилмаган. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда сувни тежовчи технологиялардан фойдаланилмаган. Сув ресурсларини бошқаришда ҳам бошбошдоқликка йўл қўйилган. Ҳолбуки, бундай камчиликлар жаҳоннинг аксар ривожланаётган мамлакатларига хосдир. Айнан шу сабабли сув ресурсларидан фойдаланиш ҳажмининг ошиши янги аср арафасига келиб экологик глобаллашувнинг муҳим йўналишларидан бирига айланди.

Мамлакатимизда экологик глобаллашувнинг ушбу тенденцияси салбий таъсирини камайтириш мақсадида сув ва гидроиншоотлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу борада қатор вазифалар диққат марказида турибди. Жумладан, бугунги кунда 2020-2030 йилларда сув хўжалигини ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш, сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг стратегиясини ишлаб чиқиш, сув ва сувдан фойдаланиш соҳасидаги қонун ҳужжатларини тизимлаштириш ва кодификациялаштириш, сув ресурсларини бошқариш ва уни истеъмол қилиш бўйича самарали механизмларни жорий этиш, қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда томчилатиб, ёмғирлатиб суғориш ва бошқа сув тежовчи технологияларни кенг қўллаш, бу борада ер эгалари ва сув истеъмолчиларини рағбатлантириш механизмини кенгайтириш, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган сув ресурсларини бошқариш ва хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш, сув истеъмолчилари уюшмалари фаолиятини қайта кўриб чиқиш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва барқарор сақлаш, энгил конструкцияли пластик лоток ва қувурлар ишлаб чиқариш саноатини ташкил этиш ҳамда насос агрегатлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва шу каби бошқа чораларга эътибор қаратилмоқда [2. ПФ: Lex.uz.].

Учинчидан, иқлимдаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистонда ҳам содир бўлмоқда. Биз жаҳоннинг барча минтақаларида атмосферада парник газлари тўпланиб қолаётгани, бу ҳол иқлимни ўзгартирувчи асосий омиллардан бирига айланаётгани тўғрисида гапириб ўтгандик. Мазкур жараёнлар мамлакатимизда ҳам бир қадар намоён бўлмоқда. Тўғри, Ўзбекистонда бу муаммо ўта кескин характер касб қилгани йўқ. Ҳарқалай, атмосферага парник газларининг ажратмаси коэффиценти жаҳон кўрсаткичларидан анча паст. Бироқ бу борада ташвиш туғдирадиган янги омиллар пайдо бўлмоқда.

Масаланинг моҳияти шундаки, мустақиллик йилларида амалга оширилган иқтисодий ислохотларнинг самараси ўлароқ мамлакатимизда саноат, энергетика, транспорт соҳалари жадаллик билан ривож топа бошлади. Мазкур соҳалар ривож турли ресурслар истеъмолини мисли кўрилмаган даражада оширди. Биз бу ўринда иқтисодий тараққиётни асословчи ва ресурслар истеъмолини кўрсатувчи ҳаммага маълум бўлган маълумотларни такрорлаб

Ўтирмаймиз. Фақат биргина фактни келтириш билан чекланамиз: мамлакатимизда автомобиль саноатининг вужудга келиши ва ривожланиши оқибатида шаҳар ва қишлоқлардаги автомашиналар миқдори кескин кўпайди. Маълумотларга қараганда, бугунги кунда юртимизда 2 миллиондан ортиқ автомашиналар рўйхатга олинган бўлиб, уларнинг 44 фоизи бензин, 15 фоизи дизель ёнилғиси, 41 фоизи газ ёнилғисига ишлайди [5. www.gazeta.uz, 2019].

Тилга олинган соҳаларнинг жадал ривожланиши иқтисодий тараққиётнинг муҳим омили, албатта. Лекин айнан ана шу соҳаларда ресурслар истеъмолининг ўсиши атмосферага парник газларининг чиқарилиши меъёрларини ортирди. “Хусусан, жадаллашаётган саноатлашиш ва аҳоли сонининг ортиши иқтисодиётнинг ресурсларга бўлган эҳтиёжини сезиларли даражада оширмоқда, шунингдек, атроф-муҳитга салбий антропоген таъсирни кучайтирмоқда ва иссиқхона газлари ажратмаларининг ортишига келмоқда” [6. ПК: lex.uz]. Масалан, парник газлари чиқаришда энергетика соҳасининг (транспорт, иссиқлик ва электр энергетикаси, биноларга коммунал хизмат кўрсатиш) “улуши” 82 фоизни, қишлоқ хўжалигиники – 10 фоизни, саноат жараёнлариники – 4 фоизни ташкил этмоқда [5. www.gazeta.uz, 2019].

Албатта, бу жараёнлар мамлакатдаги иқлимни тубдан ўзгартириб юборганича йўқ. Лекин яқин келажакда унинг ўзгариб кетиши хавфини туғдирмоқда. Шунинг учун ҳам жаҳоннинг барча мамлакатларида бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам парник газлари ажратмаларини камайтириш масалаларига жиддий эътибор берилмоқда. Хусусан, мамлакатимизда 2018 йилда иқлим ўзгаришларининг олдини олишга қаратилган Париж Битими ратификация қилинди, 2030 йилга қадар атмосферага парник газлари чиқарилиши меъёрини 10 фоизга камайтириш режалаштирилди [7. 2018: kun.uz]. Бугунги кунда мамлакатимизда қўйилган мақсадларга эришиш учун парник газларининг миллий инвентаризацияси тайёрланмоқда. Унда парник газлари ажратмаларини кўпайтираётган асосий омиллар, манбалар аниқланади ва уларни камайтириш бўйича мавжуд имкониятлар умумлаштирилади.

Бундан ташқари, мамлакатимизда иқлим ўзгариши таъсирини нисбатан заиф бўлган иқтисодиёт тармоқларининг барқарорлигини ошириш ва ривожланишини таъминлаш механизмлари яратилмоқда, парник газлари ажратмасини камайтирувчи технологияларни иқтисодиётга жорий этиш чоралари кўрилмоқда.

Тўртинчидан, ўсимлик оламидаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистонда ҳам кузатилмоқда. Жаҳоннинг барча минтақаларида бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам интродукция ва ген инженерияси шарофати билан ўсимликлар дунёсининг умумий қиёфаси ўзгариб бораётир. Умуман олганда, интродукциянинг турли шакллари мамлакатимизда тарихий тараққиётнинг аввалги босқичларида ҳам бўлган. Масалан, помидор, картошка, баклажон, карам, қалампир сингари сабзавотлар Ўзбекистон ҳудудида айнан интродукция оқибатида пайдо бўлган.

XX асрнинг ўрталарига келиб, мамлакатимизда турли ўсимликларни интродукция қилиш ва иқлимлаштиришга қаратилган саъй-ҳаракатлар янада жадаллашди. Энг эътиборлиси, бу жараёнлар анча мақсадли характер касб қилди. Бунга Ўзбекистон ўсимликшунослик, Ўзбекистон ғўза селекцияси ва уруғчилиги, генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси, Ботаника илмий-тадқиқот институтларининг вужудга келиши пойдевор яратди. Ушбу институтлар бу борадаги жаҳон тенденциясига мутаносиб равишда “илмий режа асосида жаҳон маданий ва ёввойи ўсимликларининг хилма-хил турларини йиғиш, интродукция ишларини бошладилар” [8. Интродукция// qomus.info].

Бугунги кунда турли ўсимликларни интродукция қилиш ва иқлимлаштиришга қаратилган саъй-ҳаракатларнинг жадаллашишига қуйидаги омиллар сабаб бўлмоқда:

а) Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамияти аъзосига айланиб бораётгани; бу ҳол мамлакатнинг халқаро алоқалари кўламини кенгайтди ва жузъан ўсимликлар интродукцияси учун объектив шарт-шароит яратди;

б) мамлакат савдо-иқтисодий алоқаларининг кенгайиб бораётгани; бу ҳол турли мамлакатларга хос бўлган ўсимликларни мамлакат ҳудудига олиб кириш, интродукция учун материаллар йиғиш имкониятларини оширди;

в) илмий ҳамкорликнинг фаоллашуви ва экспедициялар сонининг кўпайиши; бундай илмий экспедициялар нафақат ўсимлик турларини йиғиш, балки уларнинг хусусиятларини маҳаллий шароитларда кузатиш имконини бермоқда.

Албатта, ўсимликлар интродукциясининг ижобий жиҳатлари талайгина. Чунки “ўсимликлар табиий ареалдан янги ҳудудларга интродукция қилинганда турлар (навлар)нинг ҳаётчанлиги ва интродукциянинг мақсади бўлган қимматли хўжалик белгиларининг яхшиланиши юз беради: мева (уруғ) ҳосилдорлиги кўтарилади, фитомасса кўпаяди, муҳитнинг турли омилларига, касаллик зараркундаларига чидамлилиги ортади” [8. Интродукция// qomus.info.]. Ўзбекистонда ҳам айнан ана шундай ҳолатлар кузатилмоқда. Интродукциянинг ягона салбий жиҳати шундаки, у муайян ҳудуддаги ўсимликлар дунёсининг тарихий қиёфасини тубдан ўзгартириб юборади. Мамлакатимизда (зотан, жаҳоннинг барча мамлакатларида каби) ҳам шундай ҳолат содир бўлмоқда. Айрим манбаларда бугунги кунда интродукция қилинган ўсимликлар Ўзбекистон флорасининг 10-12 фоизини ташкил қилаётгани таъкидланади [9. reja.tdpu.uz.].

Кейинги йилларда мамлакатимизда ген инженерияси ҳам ривож топа бошлади. Масалан, “сўнгги ўн йилда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг геномика ва биоинформатика маркази олимлари дунё илм-фанида биринчи бўлиб ғўзанинг муҳим аҳамиятга эга белгилари, хусусан, тола сифати, гуллаши, тезпишарлиги ва ҳосилдорлиги, турли биотик ҳамда абиотик омилларга чидамлилигини таъминлайдиган генларни тавсифлаб берди. Шунингдек, ғўзанинг айрим хужайраларидан тўла қимматга эга ўсимликлар яратилди ва илк бор Ўзбекистоннинг интеллектуал мулки деб эътироф этилган ғўзанинг “ген-нокаут” технологияси ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ қилинди” [10. Абдурахмонов И. 2015: old.xs.uz]. Ген инженерияси ривожини ҳам яқин келажакда, бир томондан, селекция фанининг тараққий топишига замин яратади, бироқ, иккинчи томондан, мамлакат флорасининг ўзгаришига ҳам хизмат қилади.

Бешинчидан, ҳайвонот оламидаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистонда ҳам кузатилмоқда. Мамлакатимизда бошқа юртлардагига ўхшаган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар, хўжалик фаолияти тенденциялари, озик-овқат маҳсулотларига бўлган талаблар ривож топмоқда. Айтайлик, ривожланаётган мамлакатларда макроиктисодий барқарорликни таъминлаш учун асос вазифасини ўтаётган соҳалар Ўзбекистонда ҳам диққат марказида турибди. Турли мамлакатларда истиқомат қилаётган кишиларнинг хўжалик фаолиятида устувор бўлган йўналишларга юртимиз фуқаролари ҳам урғу беришга одатланмоқдалар. Шу муносабат билан ўзга мамлакатларда ҳайвонот оламининг қайси турларига эҳтиёж ошаётган бўлса, мамлакатимизда ҳам шу турларга эътибор ортмоқда. Бунинг натижасида бошқа мамлакатларда ҳайвонларнинг қайси турлари кўпайиб бораётган бўлса, республикаимизда ҳам шу турларнинг кўпаяётгани кўзга ташланмоқда.

Биргина мисол. Дунёнинг барча минтақаларида бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам гўшт ва сут маҳсулотларига бўлган эҳтиёж муттасил ўсмоқда. Хусусан, мустақиллик йилларида аҳоли сонининг ошиши, шаҳарлардаги турмуш даражасининг ўсиши, жамият истеъмол маданиятининг юксалиши ва бошқа омиллар туфайли гўшт истеъмоли 1,3 баробарга, сут ва сут маҳсулотлари истеъмоли 1,6 баробарга ошди [11. Раҳмонов С. 2015: xs.uz]. Гўшт ва сутга эҳтиёжнинг муттасил ошаётгани туфайли мамлакатимизда “чорвачилик йўналишидаги фермер хўжалиklarини янада ривожлантириш, қорамол бош сонини кўпайтириш, гўшт ва сут салмоғини бошқа тоифадаги хўжалиklarлар улушига нисбатан ошириш муҳим вазифа ҳисобланади” [12. Рўзибоев Н., Аширов Б. 2013: agro.uz]. Бу вазифани бажариш учун хорижий мамлакатлардан насли молларни олиб келиш, уларни юртимиздаги табиий шарт-шароитларга мослаштириш зарур бўлади. “Қорамолларнинг насл ва маҳсулдорлик имкониятларини оширишда швиц, бушуев, голштин, қизилчўл ва қора-ола зотли қорамоллар урчитиш учун режалаштирилган асосий зотлардир” [12. Рўзибоев Н., Аширов Б. 2013: agro.uz]. Шунинг учун чорвачиликда ишлатилаётган қорамоллар таркибида мазкур зотларнинг улуши аста-секинлик билан кўпайиб бормоқда.

Турлар таркибининг бир-хиллашуви кушлар оламида ҳам содир бўлмоқда. “Таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда арид (иссиқ ёз ва совуқ қиш ҳукм сурадиган - Б.О.) худудларда жойлашган йирик маъмурий ва табиий-географик районларда шаҳарлашишнинг кучайиши, нефть-газ саноатининг ривожланиши ва айниқса иқлимнинг ўзгариши, бир томондан, табиий шаклланган кушлар синфи вакиллари билан худуддан йўқолиши ва популяцияларининг қисқаришига сабаб бўлаётган бўлса, иккинчи томондан, антропоген ландшафтларга биологик ва этологик мослашган янги куш турларининг кириб келиши ҳамда уларнинг инвазиясига (зоологияда: муайян худудга янги ҳайвон турларининг инсон иштирокисиз кириб келиши – Б.О.) олиб келмоқда” [13. Аметов Я.И. 2019: б.5].

Кейинги йилларда дунёнинг ривожланаётган мамлакатларида бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам ҳайвонлар генетикаси ва селекцияси ривож топа бошлади. Жумладан, ипак курти генетикаси, қорамолчилик генетикаси, қорақўл қўйлари генетикаси борасида эътиборга лойиқ илмий тадқиқотлар амалга оширилди. Бундай тадқиқотлар шарофати билан вужудга келаётган биотехнологиялар келажакда маҳаллий шарт-шароитларга мослашган янги ҳайвон турларининг вужудга келишига, охир-оқибатда эса мамлакат ҳайвонот оламининг мазмунан ва таркибан ўзгаришига олиб келади.

Олтинчидан, қайта тикланмас ресурслардан фойдаланиш борасидаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистонда ҳам кузатилмоқда. Жаҳоннинг барча минтақаларида бўлгани каби мамлакатимизда ҳам иқтисодиёт тармоқлари ривожига қайта тикланмас ресурсларга бўлган эҳтиёжни оширишда, бу эса улардан фойдаланиш меъёрларининг ўсишига сабаб бўлмоқда.

Жумладан, Ўзбекистонда иссиқлик электростанцияларида, аҳолининг кундалик турмушида, ижтимоий соҳа ташкилотларида, иқтисодиётнинг реал секторида кўмирга бўлган эҳтиёж муттасил ошмоқда. Айнан шунинг учун ҳам мамлакатимизда кўмир ишлаб чиқариш ҳажми сезиларли ўсди. Масалан, биргина 2020 йилда республикаимизда 791,9 миллиард сўмлик кўмир ишлаб чиқарилди. Ишлаб чиқариш ҳажми 2019 йилга нисбатан 119,3 фоизни ташкил қилди. Қазиб олинган кўмирнинг 2,8 миллион тоннаси иссиқлик электростанцияларига, 940 минг тоннаси аҳолига, 412,8 минг тоннаси ижтимоий соҳа ташкилотларига, 87,4 минг тоннаси иқтисодиётнинг реал секторига етказиб берилди [14. 2021: review.uz]. Айни пайтда кўмир етказиб бериш жараёни билан боғлиқ турли эътирозлар бу борадаги эҳтиёж бундан-да катталигидан далолат бермоқда.

Нефть ишлаб чиқариш ва ундан фойдаланиш тенденциялари ҳам шунга ўхшаш. Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан буён иқтисодиётнинг нефтьга бўлган эҳтиёжи ошиб бормоқда. Шу боисдан мамлакат ҳукумати бу эҳтиёжни қондиришни иқтисодий сиёсатнинг устувор йўналишларидан бири сифатида қараб келган. Мустақилликнинг илк йилларида “Кўкдумалоқ, Алан, Мингбулоқ нефть конларида амалга оширилган ишлар, Муборақдаги компрессор станциясининг ишга туширилиши, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводининг таъмирланиши, Америка, Франция, Япония каби мамлакатларнинг йирик нефть компаниялари ва фирмалари билан амалий ҳамкорликлар бошланиши – ҳамма-ҳаммаси самараси ўлароқ, мамлакатимизга нефть маҳсулотлари билан нафақат ўзимизни таъминлаш, балки уни четга сотиш имконини ҳам берди” [15. Саъдуллаев Н. 2002: Ўзбекистон овози]. Оқибатда 1995 йилда Ўзбекистон нефть мустақиллигига тўлиқ эришди: 1991 йилда мамлакатнинг нефтьга бўлган эҳтиёжининг атиги 27 фоизи мустақил қондирилган бўлса, 1995 йилда бу кўрсаткич 103,5 фоизга етди [16. Васиков А.Р. 1998: с.31]. Нефть ишлаб чиқариш ва ундан фойдаланишнинг ўсиши тенденцияси хануз сақланиб қолмоқда - 2018 йилга келиб, мамлакатда 745 минг тонна нефть ишлаб чиқарилди [17. 2020: qalampir.uz]. Тўғри, 2019 йилда бу кўрсаткич бирмунча камайди: йил давомида жами 698,6 минг тонна нефть ишлаб чиқарилди [17. 2020: qalampir.uz]. Бироқ бу ҳол умумий тенденцияни бекор қилгани йўқ. 2020 йилда 733,6 минг тонна нефть ишлаб чиқарилгани ҳам шундан далолат беради [18. 2021: qalampir.uz].

Бироқ мамлакат иқтисодиёти ва аҳолининг газга бўлган эҳтиёжлари юқориликча қолаётганига қарамасдан кейинги йилларда газ ишлаб чиқаришда пасайиш кузатилмоқда. Мустақилликнинг илк йилларида Кўкдумалоқ конида “сайклинг-жараён” усулини қўллаш

билан газ конденсати қазиб чиқарувчи компрессор шахобчасининг қурилиши, қишки мавсумда аҳолини газ билан самарали таъминлаш имконини берадиган Хўжаобод ерости газ сақлаш омборхонасининг фойдаланишга топширилиши, «Шўртангазкимё» мажмуининг ишга туширилиши ва шу каби кўплаб энергия жамлаш чоралари мамлакатимизнинг газга бўлган эҳтиёжларини қондиришни анча яхшилади. Бу чоралар натижасида 1990 йилда 2811 минг тонна, 1999 йилда 3480 минг тонна газ конденсати қазиб чиқарилди, газ қазиб олиш суръати 1991 йилги 41,8 млрд. м³ дан 2001 йилда 56,4 млрд. м³ га кўтарилди [19. Саъдуллаев Н. 2002: Ўзбекистон овози]. Лекин кейинги йилларда газ ишлаб чиқариш ҳажмларида пасайиш кузатилмоқда. Масалан, 2018 йилда 2145,7 минг тонна, 2019 йилда 1098,3 минг тонна табиий газ конденсати ишлаб чиқарилган бўлса [17. 2020: qalampir.uz], 2020 йилга келиб бу кўрсаткич 1408,2 минг тоннага тушиб кетди [18. 2021: qalampir.uz]. 2018 йилда 60 миллион 396 минг тонна табиий газ ишлаб чиқарилган бўлса, 2019 йилда 59 миллион 460 минг тонна [17. 2020: qalampir.uz], 2020 йилда 49 миллион 738,7 минг тонна газ қазиб олинди [18. 2021: qalampir.uz]. Шунга қарамасдан, газ ишлаб чиқариш суръатлари кўмир ва нефть каби экологик вазиятга жиддий таъсир кўрсатадиган омил сифатида сақланиб қолмоқда.

Еттинчидан, “биомасса-техномасса” алоқадорлигидаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистонда ҳам кузатилмоқда. Жаҳоннинг турли мамлакатларида кечаётгани каби диёримизда ҳам ушбу алоқадорлик техномасса фойдасига оғиб бормоқда. Тўғри, бу жараёнларнинг айрим жиҳатлари мамлакатимизда жаҳон суръатларидан секинроқ, бошқалари мазкур суръатлар миқёсида кечмоқда. Лекин, умуман олганда, “биомасса-техномасса” алоқадорлигидаги ўзгаришларнинг умумжаҳон тенденциялари мамлакатимизда ҳам ёрқин намоён бўлмоқда. Республикадаги иқтисодий ва маданий тараққиёт нафақат моддий неъматлар ишлаб чиқаришни интенсивлаштирмоқда, балки мавжуд сунъий муҳитнинг кенгайишига, яъни техномасса миқдорининг ошишига ҳам сабаб бўлмоқда. Бунга сабаб бўлган қатор ижтимоий жараёнлар, воқеалар, ҳолатлар мавжуд.

Жаҳоннинг барча мамлакатларида бўлгани каби мамлакатимизда ҳам техномасса миқдори тарихий тараққиёт давомида муттасил ошиб борган. Бироқ кейинги юз йил мобайнида бу жараёнлар айниқса жадал суръат касб қилди. Ўзбекистонда техномасса миқдорининг ошишига энг аввало қўриқ ерларнинг очилиши сабаб бўлди. 1946-1985 йилларда янги ерларнинг жадал ўзлаштирилиши нафақат халқ хўжалигини янги ерлар билан таъминлади, балки мамлакатдаги инсон кўли билан яратилган сунъий муҳитни ҳам ниҳоятда кенгайтди. Чунончи, 1946-1965 йилларда жами 600 минг гектар ер ўзлаштирилган бўлса, 1966-1985 йилларда бу кўрсаткич 1 миллион 600 миллион гектарга етди [20. Раимова А. 2020: с.1123].

Қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши, бир томондан, янги шаҳар ва туманларнинг вужудга келишига, иккинчи томондан эса, қатор саноат марказларининг пайдо бўлишига пойдевор яратди. Маълумотларга қараганда, 1947 йилда мамлакатимизда Тошкент, Ангрен, Чирчиқ, Фарғона, Кўқон, Марғилон, Самарқанд, Бухоро, Қарши, Шаҳрисабз каби 27 та шаҳар мавжуд бўлган. 1954 йилга келиб, шаҳарлар сони 33 тага етди [20. Раимова А. 2020: с.1123]. 1946-1985 йилларда қўриқ ерларнинг жадал ўзлаштирилиши Ўзбекистонда янги шаҳар ва туманларнинг пайдо бўлиши суръатларини ўта жадаллаштирди. Масалан, Мирзачўлдаги қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши оқибатида Пахтакор, Ильич, Дўстлик, Арнасой, Оқолтин, Меҳнатобод каби туманлар, Янгиер, Гулистон, Пахтакор, Дўстлик, Ширин, Бахт каби шаҳарлар қад ростлади [20. Раимова А. 2020: с.1124]. 1970 йилда мамлакатдаги шаҳарлар сони 43 тага, 1976 йилда – 76 тага, 1980 йилда – 95 тага, 1989 йилда - 124 тага етди [20. Раимова А. 2020: с.1125].

Қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши индустриал ишлаб чиқариш услубларига таянишни тақозо қиларди, албатта. Шу сабабдан мазкур жараёнларга мутаносиб равишда қурилиш материаллари, темир-бетон конструкциялар тайёрлашга мослашган саноат марказлари қарор топа борди. Ушбу саноат марказлари кейинчалик Бекобод (1945), Ангрен (1946), Олмалик (1951), Янгиер (1957), Навоий (1958), Гулистон (1961), Шаҳрихон (1970), Зарафшон (1972), Ширин (1972), Муборак (1974), Газли (1977), Пахтакор (1974), Учқудук (1978), Маржонбулок

(1980), Бахт (1980), Шарғун (1983) каби янги шаҳарларга айланди [20. Раимова А. 2020: с.1124].

Янги шаҳар ва саноат марказларининг пайдо бўлиши жараёни бугун ҳам тўхтагани йўқ. Аини пайтда бугунги кунда Ўзбекистон шаҳарларида истиқомат қилувчи фуқаролар сони ошиб бормоқда. Хусусан, 2012-2018 йилларда шаҳар аҳолиси 1,4 миллионга (9,2 фоизга) ошиб, мамлакат аҳолисининг 50,6 фоизини ташкил этди. Шаҳарлар сонининг кўпайиши тенденцияси келажакда ҳам давом этади: Андижон, Бухоро, Самарқанд, Қарши, Фарғона, Наманган, Нукус каби шаҳарлар яқинида йўлдош шаҳарларнинг барпо этила бошлангани, давлат раҳбари 2030 йилда урбанизация даражасини 60 фоизга етказишни стратегик мақсад сифатида эътироф этгани ҳам шундан далолат беради. Бинобарин, ўтган аср давомида қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши, саноат марказларининг вужудга келиши, янги шаҳар ва туманларнинг қад ростлаши мамлакатдаги техномасса салмоғини ошириб борган бўлса, янги асрдаги замонавий урбанизация жараёнлари ва саноат тараққиёти экологик вазиятни ўзгартирувчи бу тенденцияни чуқурлаштиришга хизмат қилади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Хуллас, юқоридаги мулоҳазалардан кўришиб турибдики, янги асрда экологик вазият глобаллашувига хос бўлган барча тенденциялар Ўзбекистон шароитида ҳам яққол намоён бўлмоқда ва мамлакатдаги экологик муҳитга жиддий таъсир кўрсатмоқда. Шу муносабат билан жаҳоннинг барча мамлакатларида бўлгани каби юртимизда ҳам экологик вазиятдаги ўзгаришларни муттасил мониторинг қилиб бориш зарурияти ниҳоятда ошмоқда. Шу боисдан республикада экологик вазиятдаги ўзгаришларни ўрганиш ва назорат қилиб бориш имконини берадиган миллий экологик мониторинг тизимини шакллантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. (Дарвоқе, бундай тизим шакллантирилаётганининг ўзи мамлакатдаги экологик муҳит турли экологик глобаллашув тенденциялари таъсирида ўзгараётгани ҳақидаги хулосаларимизнинг асослилигидан далолат беради). Хусусан, 2018 йилнинг 3 октябрида “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан “Биохилма-хиллик ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси ва Чикиндиларнинг ҳосил бўлиши, тўпланиши, сақланиши, ташилиши, утилизация қилиниши, қайта ишланиши, кўмилиши ва реализациясини назорат қилиш инспекцияси негизида юридик шахс ташкил этмаган ҳолда Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги назорат бўйича инспекция” ташкил этилди. Инспекция фаолиятининг асосий вазифалари ва йўналишлари этиб куйидагилар белгиланди:

Биринчидан, “ер, ер ости бойликлари, сув, ўрмонлар, муҳофаза қилинадиган табиий ҳудудлар, ҳайвонот ва ўсимлик дунёси, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш ҳамда улардан фойдаланиш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши юзасидан давлат экологик назоратини амалга ошириш;

Иккинчидан, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектларининг мавжуд бўлиши, турларининг хилма-хиллигини, табиий туркумлари яхлитлигини ва уларнинг яшаш муҳитини сақлаш учун зарур шарт-шароитлар яратиш;

Учинчидан, чикиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши юзасидан давлат назоратини амалга ошириш, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан яқин ҳамкорликда маиший чикинди-ларни йиғиш, ташиш, утилизация қилиш, қайта ишлаш ва кўмиш борасидаги амалий тизимни самарали ташкил этиш;

Тўртинчидан, чикиндиларни йиғиш пунктларини ташкил этиш, уларни ўз вақтида олиб чиқиш, рухсат этилмаган чикиндихоналарнинг пайдо бўлишига йўл қўймаслик, чикинди полигонларини бошқариш, уларни утилизация қилиш, қайта ишлаш, кўмиш ва реализация қилишни белгиланган тартибда назоратга олишни ташкил этиш;

Бешинчидан, фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари ҳамда оммавий ахборот воситалари билан жамоат экологик назоратини амалга оширишда ҳамкорлик қилиш” [21. ПҚ: lex.uz.].

Инспекциянинг ташкил этилиши мамлакатимиз ҳудудида геофизик, иқлимий, биологик, аҳоли соғлиғи мониторинги каби экологик мониторинг йўналишларини уйғунликда амалга ошириш имкониятларини кенгайтиради.

Хулоса қиладиган бўлсак, XXI асрда Ўзбекистондаги экологик муҳит умумсайёравий экологик муҳитнинг таркибий қисмига айланди ва янги глобал экологик тенденциялар таъсирида ўзгара бошлади. Буни ер ва сув ресурслари, иқлим, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёси, қайта тикланмас ресурслардан фойдаланиш, “биомасса-техномасса” алоқадорлигидаги глобал ўзгаришлар Ўзбекистонда ҳам кузатилаётганида кўриш мумкин. Мазкур ўзгаришлар мамлакатимизда геофизик, иқлимий, биологик, аҳоли соғлиғи мониторингини уйғунликда амалга ошириш заруриятини туғдирмоқда.

Библиография:

1. МИРЗИЁЕВ Ш.М. (2021) Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, б.389.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”// Lex.uz.
3. ОТАБЕКОВ Б.Р., ВАҲОБОВ Ж.А. (2019) Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаанишни ташкил этишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш// Ахборотнома, 2019, 12 ноябрь. – ab.ygk.uz.
4. АРТУКМЕТОВ З.А. (2007) Сув ресурслари ва сувдан фойдаланиш. – Т.: б.7.
5. Темпы потепления в Узбекистане выше глобальных более чем в два раза// www.gazeta.uz, 2019, 13 июня.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”// lex.uz.
7. Ўзбекистон 2030 йилгача парник газларни камайтириш бўйича мажбурият олди// kun.uz, 2018, 4 октябрь.
8. Интродукция// qomus.info.
9. reja.tdru.uz.
10. АБДУРАҲМОНОВ И. (2015) Мамлакатимиз селекционерларининг улкан ютуқлари// old.xs.uz, 2015, 6 август.
11. РАҲМОНОВ С. (2015) Таркибий ўзгаришлар ва стратегик дстурлар янги ишлаб чиқариш тармоқларини йўлга қўйишда муҳим омил бўлмоқда// xs.uz, 2015, 8 октябрь.
12. РЎЗИБОЕВ Н., АШИРОВ Б. (2013) Ирсий салоҳияти юқори насли молларни парваришlash ва кўпайтириш бўйича тавсиялар// agro.uz, 2013, 7 ноябрь.
13. АМЕТОВ Я.И. (2019) Қорақалпоғистон қушларининг биохилма-хиллиги ва уларни муҳофаза қилиш (фаунаси, экологияси, муҳофазаси): Биол.ф. бўйича фан докт. (DSc) дисс. автореф. – Т.: ЎзМУ, 2019. б.5.
14. Ўзбекистон аҳолиси 2020 йилда 940 минг тонна кўмир сотиб олган.// review.uz, 2021, 22 январь.
15. САЪДУЛЛАЕВ Н. (2002) Ўзбекистон нефти: кеча, бугун, эртага.// Ўзбекистон овози, 2002, 23 июль.
16. ВАСИКОВ А.Р. (1998) Рынок энергоресурсов Узбекистана. Состояние, проблемы, решения// Проблемы информатики и энергетики, 1998, №2. с.31.
17. 2019 йилда Ўзбекистонда нефть ва газ ишлаб чиқариш камайди.//qalampir.uz, 2020, 20 январь.
18. 2020 йилда Ўзбекистонда газ ишлаб чиқариш камайди.//qalampir.uz, 2021, 26 январь.
19. САЪДУЛЛАЕВ Н. (2002) Газ – мамлакат нур қалъаси, истиқлол машъаласи// Ўзбекистон овози, 2002, 1 август.

20. РАИМОВА А. (2020) Строительство новых городов в Узбекистане в 1945-1990 годы// Academic Research in Editional Sciences, 2020, №3. с.1123.
21. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”// lex.uz.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000